

Seja bem-vindo(a) ao teste de usabilidade da ferramenta “**Diagrama Além da Visão**”! Agradecemos muito por aceitar participar deste projeto e contribuir para tornar nossa aplicação mais acessível e funcional.

A seguir, você encontrará informações essenciais para realizar os testes de forma eficiente e aproveitar ao máximo essa experiência.

Guia de Acesso e Familiarização com a Ferramenta de Diagrama

A ferramenta desenvolvida é um ambiente *web* para o auxílio no ensino e desenvolvimento de diagramas entidade-relacionamento, ideal para uso em desktops, pois conta com ações específicas via navegação de teclado. Abaixo, você encontra o link de acesso à plataforma.

[Link para acesso à plataforma](#)

Nossa ferramenta possui uma síntese de voz integrada, proporcionando uma experiência mais acessível. **Recomendamos desativar o leitor de tela**, pois algumas informações são transmitidas exclusivamente pela nossa síntese nativa, que pode ser configurada para atender às suas necessidades.

Ao acessar a plataforma, selecione a opção “**Entrar como convidado**” e confirme.

A plataforma irá redirecioná-lo para a tela inicial do projeto, onde você poderá escolher entre:

- 1) **Projeto Exemplo**: Iniciar um projeto pré-configurado para se familiarizar com a ferramenta.
- 2) **Configurar a Síntese de Voz**: Personalize as configurações de voz para melhor atender às suas preferências.

Familiarização com o Projeto Exemplo

Acesse o **Projeto Exemplo** para iniciar os procedimentos de teste e se familiarizar com a ferramenta. Siga as etapas sugeridas abaixo para entender como utilizar cada funcionalidade. Caso deseje recomeçar, basta atualizar a aba do navegador para redefinir o projeto.

Sinta-se à vontade para explorar e utilizar a ferramenta livremente para criar o que desejar!

Roteiro de Testes

Esse roteiro guiará você através das etapas de criação de entidades, adição de atributos e configuração de relacionamentos.

Criar Entidades e Atributos

Nesta etapa estaremos criando as entidades e os atributos que farão parte do nosso diagrama entidade-relacionamento.

- 1) Criar uma entidade chamada “Cliente” com os atributos “ID” de tipo UUID, “Nome” de tipo VARCHAR e Data de Nascimento de tipo TIMESTAMP.

- 2) Crie outra entidade chamada Pedido com os atributos "ID" de tipo UUID, Data do "Pedido de tipo" TIMESTAMP e "Valor Total" de tipo FLOAT.
- 3) Por fim, crie outra entidade chamada "Produto" com os atributos "ID" de tipo UUID, "Nome do Produto" de tipo VARCHAR e "Preço" de tipo FLOAT.

Criar Relacionamentos

Nesta etapa estaremos criando os relacionamentos que irão conectar nossas entidades.

- 1) Crie um relacionamento chamado "Client-Pedido". Esse relacionamento será do tipo comum e terá cardinalidade Um para Muitos, pois um cliente pode ter vários pedidos.
- 2) Crie outro relacionamento chamado "Pedido-Produto". Esse relacionamento será do tipo associativo e com cardinalidade Muitos para Muitos, pois um pedido pode conter vários produtos, e um produto pode estar em vários pedidos.

Feedback

Após utilizar a ferramenta, convidamos você a responder alguns formulários que estão disponíveis abaixo. Suas respostas são fundamentais para que possamos aprimorar a aplicação, e ficaremos muito gratos pela sua contribuição!

[Formulário de Perfil](#)

[Formulário de Avaliação de Usabilidade](#)

Além disso, alguns participantes expressaram preferência por comunicação via WhatsApp, então criamos um grupo exclusivo para troca de experiências, discussões sobre a aplicação e contribuições futuras. A participação é totalmente opcional e aberta para quem se sentir confortável.

[Link para o grupo do WhatsApp](#)

Agradecemos novamente pela sua participação e pelo seu apoio para tornar nossa ferramenta cada vez melhor!